

TIJORAT BANKLARIDA MHXSNI QO'LLASH NATIJALARINI TAHLIL QILISH

Begiyev Sherzod Iskandarovich

70412205 – “Bank hisobi, auditi va nazorati” (Master of Science -MSc)

mutaxassisligi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13829149>

Annotatsiya: Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida xalqaro hisob tizimi taraqqiy ettirilishida aksiyadorlik jamiyatlari, tijorat banklari, sug'urta tashkilotlari, davlat uluhiga tegishli bo'lgan xo'jalik jamiyatlarida va yirik soliq to'lovchilarning moliyaviy hisobotlarni moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari (MHXS) asosida tayyorlashi muhim hisoblanadi. Ushbu maqolada moliyaviy hisobotning ikkinchi shakli: moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotni milliy va xalqaro standartlar asosida tuzishning o'ziga xos jihatlari ularning bir-biridan farqi ko'rib chiqilgan. MHXSga va BHMSda buxgalteriya hisobini yaqinlashtirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: axborot, daromad, moliyaviy hisobot, moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari, moliyaviy natijalar, xarajat.

Abstract: International Financial Reporting Standards (IFRSs) play an important role in the development of the international accounting system in the context of modernization of the economy. This article presents a second form of financial reporting: a comparative analysis of the preparation of a statement of financial performance based on national and international standards.

Keywords: financial reporting, International Financial Reporting Standards, financial results report, gross income statement, income, expenses.

Аннотация: Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) играют важную роль в развитии международной системы бухгалтерского учета в условиях модернизации экономики. В данной статье представлена вторая форма финансовой отчетности: сравнительный анализ подготовки отчета о финансовых результатах на основе национальных и международных стандартов.

Ключевые слова: финансовая отчетность, Международные стандарты финансовой отчетности, отчет о финансовых результатах, отчет о валовом доходе, доходы, расходы.

Kirish

O'zbekistonning jahon iqtisodiyotiga integratsiyalashuvi hisob siyosatida ham muhim o'zgarishlarni amalga oshirishni talab etadi. Shu jihatdan, milliy standartlarning tuzilishini alohida qayd etish lozim. Hozirgi kunga qadar buxgalteriya hisobining 20 dan ortiq milliy standartlari qabul qilingan va amal qilib kelinmoqda. "Wikipedia"ga ko'ra xalqaro miqyosda moliyaviy hisobotdan foydalanishni takomillashtirish va yanada yaqinlashtirish maqsadida 1973 yilda bir qator mamlakatlarda davlat buxgalteriya hisobi va auditorlik tashkilotlari tomonidan xalqaro professional nohukumat tashkiloti – Xalqaro Buxgalteriya Standartlari Qo'mitasi (IASC) tashkil etilgan. 1981 yildan boshlab IASB xalqaro moliyaviy hisobot standartlarini joriy etishda va xalqaro buxgalteriya hisobi bilan bog'liq hujjatlarni muhokama qilishda to'liq avtonomiyaga ega bo'ldi. 2005 yildan boshlab, Evropa Komissiyasining 2002 yildagi qaroriga asosan, aktsiyalari Evropa birjalarida joylashgan barcha kompaniyalar UFRSga muvofiq konsolidatsiyalangan moliyaviy hisobotlarni tuzildi. 2001 yil aprel oyida qayta tashkil etish doirasida Xalqaro Buxgalteriya Standartlari Kengashi (IASB) IASBni almashtirdi. 1973

yildan 2001 yilgacha IASB standartlarni ishlab chiqdi va ularni Xalqaro Buxgalteriya Standartlari (IAS) nomi bilan chiqardi va 2001 yildan boshlab IASB Xalqaro Moliyaviy Hisobot Standartlari (IFRS) [1] nomi ostida yangi yaratilgan standartlarni chiqardi.

2002 yil sentyabr oyida Norwalk kelishuvi bo'lib o'tdi, uning doirasida IASB va AQSh Buxgalteriya Standartlari Kengashi UFRS va AQSh GAAPni [2] yaqinlashtirish to'g'risida memorandumni qabul qildi va 2009 yildan boshlab FRS hisobotlarini muvofiqlashtirish talabini qabul qildi. AQSh GAAP o'chirildi.

Tahlil va natijalar muhokamasi: *Standartlarning maqsadlari*- moliyaviy hisobot standartlarining maqsadi moliyaviy hisobotlarni taqdim etishda tafovutlar va talqinlarni tanlashni kamaytirish, ma'lumotlarning sifati va solishtirilishini yaxshilash, standartlarni birlashtirishdan iborat. Umumiy standartlar turli kompaniyalar faoliyatini, shu jumladan xalqaro miqyosda ham samaraliroq baholash va solishtirish imkonini beradi.

MHXS ba'zi milliy hisobot qoidalaridan farqli o'laroq, qat'iy yozilgan qoidalarga emas, balki printsiplarga asoslangan standartlardir. Maqsad shundan iboratki, har qanday amaliy vaziyatda loyihachilar aniq yozilgan qoidalarda har qanday asosiy qoidalarni chetlab o'tadigan bo'shliqlarni topishga urinmasdan, printsiplarga amal qilishlari lozim bo'ladi. Moliyaviy hisobotning kontseptual asoslari" hujjati MHXSning barcha asosiy tamoyillarini, jumladan, hisoblash printsipli, doimiy faoliyat tamoyili, ehtiyotkorlik va adolatlilik tamoyillarini o'z ichiga oladi.¹

MHXSning maqsadi, xalqaro moliyaviy hisobot standartlarini ishlab chiqish jarayoni tashkil etish, maslahat guruhi o'z majlisida buxgalteriya hisobi masalasini taqdim etadi, uni tahlil qiladi va moliyaviy hisobotning Kontseptual asoslarini qo'llashni baholash, milliy buxgalteriya hisobi talablari va amaliyotini o'rganish, standartlarni ishlab chiqish bo'yicha milliy organlar bilan fikr almashishdan iborat.

Moliyaviy hisobotning yana bir maqsadi iqtisodiy qarorlarni qabul qilishda keng foydalanuvchilarga foydali bo'lgan kompaniyaning moliyaviy holati, moliyaviy natijalari va pul oqimlari to'g'risidagi ma'lumotlarni haqiqiy taqdim etishdir. Moliyaviy hisobotdagi ma'lumotlar bitimlar va boshqa hodisalarni adolatli ko'rsatishi kerak, shuning uchun ular nafaqat huquqiy shakliga, balki mazmuniga va iqtisodiy haqiqatiga muvofiq hisobga olinishi va taqdim etilishi kerak.

Adolatli qiymatdan boshqa narxda sotish jarayonlarida MHXSning o'rni

Agar aktivlar adolatli qiymatidan past yoki undan yuqori narxda sotilsa, sotilish sababini tushuntiruvchi tegishli bitim mavjud bo'lishi mumkin. Agar sotish narxi adolatli qiymatdan yuqori bo'lsa, bu kelajakdagi bitimlar bilan bog'liq bo'lgan yashirin kredit bo'lib, uning qaytarilishini ta'minlaydi.

Xalqaro moliyaviy hisobot standartlari (MHXS) - buxgalteriya hisobining xalqaro standartlari to'plami bo'lib, ular moliyaviy hisobotlarda qanday aniq turdagi operatsiyalar va boshqa hodisalarni aks ettirish kerakligini belgilaydi. Xalqaro moliyaviy hisobi Standartlari (MHXS) –Kengashi tomonidan nashr etiladi va u buxgalterlarning hisoblarni qanday yuritishi va taqdim etishi kerakligini aniq belgilaydi. MHXS buxgalteriya hisobi uchun "umumiy til"ni ta'minlash uchun yaratilgan, chunki biznes va buxgalteriya standartlari kompaniyadan kompaniyaga va mamlakatdan mamlakatga farq qilishi mumkin.

¹ https://en.wikipedia.org/wiki/International_Financial_Reporting_Standards

MHXSning yana bir jihati maqsadi moliyaviy dunyoda barqarorlik va shaffoflikni saqlashdir. Bu korxonalar va yakka tartibdagi investorlarga bilimli moliyaviy qarorlar qabul qilish imkonini beradi, chunki ular sarmoya kiritmoqchi bo'lgan kompaniya bilan nima sodir bo'layotganini aniq ko'rishlari mumkin.

MHXS(UFRS dunyo tillarida) dunyoning ko'p qismlarida, jumladan, Evropa Ittifoqida va Osiyo va Janubiy Amerikaning ko'plab mamlakatlarida standart hisoblanadi, ammo Qo'shma Shtatlarda emas. Qimmatli qog'ozlar va birjalar komissiyasi (SEC) Amerikada standartlarni qabul qilish to'g'risida qaror qabul qilish jarayonida. Standartlardan eng ko'p foyda ko'radigan davlatlar xalqaro biznesni yuritadigan va sarmoya kiritadigan davlatlardir. Mutaxassislarining fikriga ko'ra, MHXS ning global qabul qilinishi qiyosiy imkoniyatlar xarajatlarini tejashga yordam beradi, shuningdek, ma'lumotlarning erkinroq aylanishiga imkon beradi.

Xulosa va takliflar: Jahon tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, mamlakatimizda bozor munosabatlari hamda iqtisodiyotimizning rivojlanishining dolzarb muammolarini hal etish, tijorat banklarini aksiyalarini xorijiy investorlarga sotish orqali imkoni boricha chet el kapitalining kirib kelishini talab etmoqda, bu jarayon o'z navbatida, ular uchun zarur va qulay huquqiy muhitning yaratilishini taqozo etadi. Mamlakatni modernizatsiya qilish va yangilashni izchil davom ettirish davrida belgilangan ustuvor vazifalarni amalga oshirishda innovatsion tadbirkorlikni rivojlantirish bilan bog'liq masalalarni ilmiy jihatdan yechish talab etiladi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Qonunlari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmon va qarorlari, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning asarlari.
2. O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 11-noyabrdagi «O'zbekiston Respublikasining Markaziy banki to'g'risida»gi Qonuni.
3. O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 5-noyabrdagi «Banklar va bank faoliyati to'g'risida»gi Qonuni.
4. O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 22-oktabrdagi "Valutani tartibga solish to'g'risida"gi Qonuni. 5. O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 19-sentabrdagi "To'lovlar va to'lov tizimlari to'g'risida"gi Qonuni.
5. Tijorat banklarining likvidligini boshqarishga qo'yiladigan talablar to'g'risidagi Nizom. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligida 2015-yil 13- avgustda 2709-son bilan ro'yxatga olingan.
6. Tijorat banklarida aktivlar sifatini tasniflash va aktivlar bo'yicha ehtimoliy yo'qotishlarni qoplash uchun zaxiralar shakllantirish hamda ulardan foydalanish tartibi to'g'risidagi nizomga kiritilayotgan o'zgartirish va qo'shimchalar O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligida 2018-yil 27-apreldagi 2696-2-son bilan ro'yxatga olingan.